

СОЛИҚ СИЁСАТИНИНГ 2025 ЙИЛ УЧУН АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Ташмурадова Бувсара Эгамовна

*иқтисодиёт фанлари
доктори*

*корпоратив молия ва қимматли
қозғалар кафедраси профессори*

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

E-mail: buvsara.egamovna@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2240-8897

Аннотация. Мақолада солиқ тизими учун 2025 йил учун бюджет тўғрисидаги Қонун асосидаги киритилган асосий ўзгаришлар, улардан кутилаётган асосий ижтимоий ва иқтисодий натижалар башорат қилинган. Шунингдек 2024 йилда солиқ тизимидаги асосий ютуқлар ва муаммолар кўрсатилган. Солиқ тизимини такомиллаштириш юзасидан айрим таклифлар баён этилган.

Калит сўзлар: солиқлар, солиқ тизими, бюджет даромадлари, солиқ сиёсати, солиқ имтиёзлари, солиқ ҳисоботлари, қўшилган қиймат солиғи, фойда солиғи, йирик солиқ тўловчилар, солиқ ставкалари, солиқ базаси, солиқ қонунчилиги.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2025 ГОД

Ташмурадова Бувсара Эгамовна

доктор экономических наук

*профессор кафедры корпоративных
финансов и ценных бумаг*

*Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: buvsara.egamovna@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2240-8897

Аннотация. В статье прогнозируются основные изменения и тенденции в налоговой политике на 2025 год, изложены ожидаемые социальные и экономические результаты. Проанализированы итоги налоговых реформ предыдущего года. Сформулированы предложения по совершенствованию налоговой политики.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, доходы бюджета, налоговая политика, налоговые льготы, налоговые отчеты, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, крупные налогоплательщики, налоговые ставки, налоговая база, налоговое законодательства.

ANALYSIS OF KEY DIRECTIONS IN TAX POLICY FOR 2025

Tashmuradova Buvsara Egamovna

*Professor of the Department
Corporate Finance and Securities DSc
E-mail: buvsara.egamovna@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2240-8897*

Abstract. The article forecasts the main changes and trends in tax policy for 2025, and outlines the expected social and economic results. The results of tax reforms of the previous year are analyzed. Proposals for improving tax policy are formulated.

Keywords: taxes, tax system, budget revenues, tax policy, tax incentives, tax reports, value-added tax, corporate income tax, major taxpayers, tax rates, tax base, tax legislation.

Кириш

2025–2027-йилларга мўлжалланган Бюджетнома фискал стратегия асосида ишлаб чиқилган бўлиб, макроиқтисодий кўрсаткичлар, Ўзбекистон Республикаси консолидациялашган бюджет даромадалри ва харажатлари, давлат қарзининг янгиланган прогнозлари, бюджет тақчиллигининг келиб чиқиш сабаблари ва молиялаштириш манбалари, узоқ муддатли фискал мақсадлар ва уларни молиялаштириш учун бюджет солиқ сиёсати йўналишлари ва бошқалар ёритилган. Ушбу илмий мақолада мазкур хужжатнинг муҳим қисмларидан бўлган республикамизда 2025 йилда ва яқин истиқболда солиқ тизимига киритилаётган асосий янгиликлар ва улардан кутиладиган натижалар юзасидан тадқиқот олиб борилган.

Солиқ сиёсатини такомиллаштириш мақсадида қуйидаги йўналишлар белгиланган:

- барча тадбиркорлар учун тенг имкониятлар яратиш;
- солиқ тизимини рақамлаштириш ва қулай қилишни давом эттириш;
- яшил солиққа тортиш уни амалга ошириш механизмларини ишлаб чиқиш;
- солиқ, божхона ва бюджет сиёсатини ЖСТ талабларига уйғунлаштириш;
- солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш;
- солиқ сиёсати ислохатларининг муҳим йўналиши сифатида яширин иқтисодиётга қарши курашиш орқали солиқ тўловчилар сони ва солиқ тушумлари миқдорини кўпайтириш;
- солиқ ва бошқа имтиёзлари танқидий кўриб чиқиш, самарасиз имтиёзларни бекор қилишга эътибор қилинади.

Адабиётлар шарҳи

Сўнгги даврларда мамлакатимизда солиқ тизимини ва солиқ сиёсатини такомиллаштириш бўйича кўплаб тадқиқотчилар, шу жумладан, амалиётчи

солиқ органлари мутахассислари илмий ишлар олиб бормоқда. Мазкур мавзуга бағишланган илмий ишлардан айримлари бўйича фикрларини келтириб ўтамиз.

Амалиётчи мутахассис ва илмий тадқиқотчи Б.Исмоилов илмий ишларида солиқ тўловчилар фаолиятини таҳлил қилишда контрагентларни текшириш амалиётини такомиллаштириш юзасидан муҳим илмий ишламаларни шакллантирган. Тадқиқотчи А. Очилов солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш мақсадида “солиқ қонунчилигига риоя этишни рағбатлаштиришни такомиллаштириш тадбирларини ишлаб чиқиш, солиқ мажбуриятларини бажариш ва солиқ маданиятини ошириш” масалаларига эътибор қаратган [8]. Ёш тадқиқотчилардан А.Тураев солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш мақсадида солиқ маслаҳати механизмини такомиллаштириш таклиф этилган [9]. Тадқиқотчи Ў.Саидова солиқ тизимини такомиллаштириш мақсадида халқаро савдода экспорт-импорт операцияларини солиққа тортишни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиққан [7]. Умуман, солиқ сиёсати ва солиқ тизимини такомиллаштириш борасидаги кўплаб илмий тадқиқотлар қабул қилинаётган солиқ қонунчиликларинида ўз аксини топмоқда ва буни ижобий ҳолат деб баҳолаш мумкин.

Таҳлил ва натижалар

“2025 йил учун Ўзбекистон Республика Давлат Бюджети тўғрисида”ги Қонунда ва 2025-2027 йиллар учун Бюджетномада солиқ сиёсатининг асосий йўналишлари белгиланди.

Асосий солиқ ставкаларининг ўзгармаслиги таъкидланди. Бу ҳолат, албатта, солиқ қонунчилигининг барқарорлигини билдиради ва бизнес режалар бажарилиши учун муҳимдир. Айтиш мумкинки, солиқ ставкалари баланд эмас. Аммо, кўп ҳолларда солиқ ставкаларининг ошмаслиги солиқ юкининг ошмаслигини билдирмайди. Сабаби солиққа тортиладиган база миқдори кўтарилди, буни 2024 йил учун мол-мулк солиғи ва ер солиғида кузатдик. Нотурар жойлар учун мулк ва ер солиқлари 6-7 мартагача оширилди.

Фойда солиғи (15 фоиз), ҚҚС 12 фоиз, жисмоний шахслар даромад солиғи 12 фоиз, юридик шахслар мол-мулк солиғи 1,5 фоиз, қишлоқ хўжалиги ерларини суғориш ва балиқ етиштириш учун сув ресурсларидан фойдаланиш 100 сўм солиқ сақланди.

Шунга қарамай, бир қанча солиқ ставкалари оширилади:

- таркибида шакар еки ширин қилувчи хушбойлантирувчи моддалар бўлган барча ичимликларга акциз солиғи солинади;
- тамаки, алкоголь, нефт маҳсулотларига акциз солиғи ставкалари, сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ ставкаси ҳам оширилади.;

Мол-мулк, ер солиғи, нефт маҳсулотлари учун акциз солиғи, ер қаъридан фойдаланганлик учун солиғи, айланмадан солиқ ставкаларининг оширилиши белгиланди.

Бу йил яна солиқ имтиёзлари бекор қилинмоқда. Ягона иштирокчиси ногирон бўлган шахсларнинг жамоат бирлашмалари ҳисобланган юридик шахслар томонидан реализация қилинган товарлар ва хизматлар учун ҚҚС имтиёзлари бекор қилинди ва бу тўғри, чунки бу солиқдан қочиш учун имкоинят эди.

Йўловчиларни ягона тариф бўйича ташиш хизматлари учун ҚҚСнинг бекор қилиниши албатта йўл чипталарининг ошишига сабаб бўлади ва аҳоли зиммасига юкланади.

Мобил алоқа учун акциз солиғи бекор қилинди, бу рақамлаштиришни ривожлантириш бўйича халқаро ташкилотлар талаблари юзасидандир. Табiiй газ реализациясидан олинadиган акциз солиғи ставкаси пасайтирилди аммо, импорт қилинадиган газ реализациясига акциз солиғи киритилди. Шу ўринда савол туғилади газни ҳам экспорт қилиш ҳам импорт қилишдан мақсад нима, кўп ҳолларда ўзимизни экспорт қилинган газ юқорироқ нархда импорт қилинади ва бу иқтисодиётимиз ҳамда газ истеъмолчиларимиз учун моддий қийинчиликларга сабаб бўлмоқда.

Товарларнинг электрон савдоси билан шуғулланувчилар учун фойда солиғи оширилди амалдаги 7.5 фоиз ўрнига 10 фоизда бўлди ва айлама солиғи ҳам амалда 2 фоиз ўрнига 3 фоиз қилиб белгиланди.

Ҳозирги пайтда айланмадан олинadиган солиқнинг қатъий ставкалари мавжуд бўлиб, 30/40 млн миқдорда белгиланди ва бу ўтган йилга нисбатан анча юқори ҳисобланади. Бу тартибни бекор қилиш тўғрисида кўп мунозаралар бўлишига қарамай уни 2026 йил январга қадар қолдириш тўғрисида қарор қабул қилинди.

2025-2026-йилларда қўшимча солиқ имтиёзларини бермаслик, бекор қилинганларини қайта тикламаслик белгиланди. Шунинг таъкидлаб ўтиш жоизки имтиёзлар ҳақиқатда бекор қилинган аммо, имтиёзлар солиқ Кодекси билан эмас бошқа ҳужжатлар билан тақдим этилаётганлигини таъкидлаб ўтиш жоиз. Умумий имтиёзлар бекор қилинди. Аммо алоҳида монополь корхоналар учун берилаётган имтиёзлар сақланиб қолмоқда. Бу рақобат муҳитини йўқотишга, айрим корхоналарга устиворлик берилишига адолат принципларининг бузилишига олиб келмоқда. Имтиёзларининг махфий равишда берилиши эса жуда иқтисодиёт учун жуда салбий ҳолат деб баҳоланиши керак.

1-жадвал.

**2024-2025 йиллар учун давлат бюджети
даромадлари (млрд сўм)***

Кўрсаткичлар	2024 йил		2025 йил (прогноз)	
	Сумма	ЯИМга нисбатан (фоизда)	Сумма	ЯИМга нисбатан (фоизда)
Ялпи ички маҳсулот	1 412 097 1 629 765		1 412 097 1 629 765	
Консолидациялашган бюджет даромадлари, жами	377 654	26,7	431 065	26,4
Давлат бюджети даромадлари шундан:	271 048	19,2	308 547	18,9

1. Бевосита солиқлар – жами	87 703	6,2	100 261	6,2
1.1 Фойда солиғи	49 210	3,5	54 756	3,4
1.2 Айланмадан олинадиган солиқ	2 885	0,2	3513	0,2
1.3 Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	35 608	2,5	41 992	2,6
2. Билвосита солиқлар – жами	89 824	6,4	104 674	6,4
2.1 Қўшилган қиймат солиғи	60 707	4,3	71 838	4,4
2.2 Акциз солиғи	19 367	1,4	21 367	1,3
2.3 Божхона божи	9 750	0,7	11 469	0,7
3. Ресурс тўловлари ва мол-мулк солиғи	36 249	2,6	38 697	2,4
3.1 Мол-мулк солиғи	6 785	0,5	7 691	0,5
3.2 Ер солиғи	8 159	0,6	9 186	0,6
3.3 Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ	20 282	1,4	20 653	1,3
3.4 Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	1 024	0,1	1 166	0,1
I 4. Бошқа даромадлар ва солиқ бўлмаган тушумлар	57 274	4,1	64 915	4,0
II. Давлат мақсадли жамғармалари даромадлари (трансфертларсиз)	54 767	3,9	66 516	4,1
III. Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси даромадлари	20 817	1,5	22 249	1,4
IV. Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари жамғармалари даромадлари	31 322	2,2	33 753	2,1

*Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳисоботлари асосида муаллиф томонидан тузилди. <https://www.imv.uz/oz/news/category>

Халқ депутатлари туман ва шаҳарлар Кенгашларига ЯТТлар учун қатъий солиқ ставкалари ҳудудлар учун маҳаллий ҳокимиятга энг паст ва юқори даражалар ўртасида белгилаш ҳуқуқи берилди. Шунингдек, сув ва ер қаъридан фойдаланганлик солиқлари ставкаларига оширувчи ва камайтирувчи коэффицентларни қўллаш ваколати берилди.

Хулоса

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, 2025-27 йиллар солиқ сиёсати ва тушумлари прогнозлари унга таъсир этувчи барча иқтисодий сиёсий, ижтимоий омилларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган. Қуйидаги солиқ тизимини такомиллаштириш мақсадида амалга оширилган ўзгартиришлар аҳамиятга эга бўлади, деб ҳисоблаймиз:

-қишлоқ хўжалигига мўлжалланган бўш турган ер участкаларини сотиш бўйича айланма қўшилган қиймат солиғидан озод этилиши;

- шаҳарлар ва кичик шаҳарларнинг маъмурий чегараларида жойлашган қишлоқ хўжалиги ерларини икки карра солиққа тортишни бекор қилиш;

- якка тартибдаги тадбиркорлар учун ижтимоий солиқ пасайтирилди ва ҳисобга турмаганлик учун молиявий жарималар қўлланилиши бекор қилинди;

-экспорт учун фойда солиғи ва айланмадан солиқлар бўйича имтиёзларнинг бекор қилиниши;

-айланмадан олинадиган солиқлар бўйича қатъий ставкалар қўлланилишинг бекор бўлиши.

Бу реал даромадларга нисбатан солиқ солишни таъминлаши керак.

Солиқ қонунчилигига киритилаётган ўзгаришлар ёки мавжуд бўлган айрим ҳолатларни мунозарали эканлигини таъкидлаш жоиз, масалан:

- мол-мулк, ер солиғи, нефть маҳсулотлари учун акциз солиғи, айланмадан солиқ ставкаларининг оширилиши аҳоли айнан кам таъминланган қатламга оғир таъсир кўрсатади;

- ахборот технологиялари ва рақамлаштиртш билан шуғулланувчи ташкилотларга 2040 йилга қадар барча солиқлардан озод қилиниши катта имтиёз. Лекин бошқа иқтисодий аҳамияти кўпроқ ва ижтимоий имтиёзлардан муҳим эмас эди.

Солиқ тизими механизмлари ва солиқ сиёсати йўналишлари аввало, ижтмоий адолатни таъминлашга, аҳолининг кам даромадли қисмини даромадалрини барқарорлаштиришга ҳизмат қилиши лозим. Сўнгра мамалакатда иқтисодий ривожланишга таъсир этувчи омиллар яратилиши лозим. Солиқ сиёсатида монополия субъектларига солиқ механизмлари орқали преференция бериш, айрим соҳаларга алоҳида ҳужжатлар билан имтиёзлар тақдим этиш рақобат муҳитига салбий таъсир кўрсатади ва, албатта, энг катта хато ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги “Бюджетнома 2025-2027”. https://api.mf.uz/media/2024-2026_compressed.pdf

2. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси (янги таҳрири) 2020 йил.

3. “2025 йил учун Ўзбекистон Республика Давлат Бюджети тўғрисида”ги Қонун. 2024 йил 18 декабрь. <https://lex.uz/ru/docs/7277618>

4. P.Christian, Tax strategy control: The case of transfer pricing tax risk management, Management Accounting Research, Volume 24, Issue 2, Pages 175-194

5. Tashmuradova B., Hamdamov O., Elmurodov S. Evaluation of the determinants of shadow economy in selected central Asian countries //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 7.

6. Исмоилов Б. Солиқ тўловчилар фаолиятини таҳлил қилишда контрагентларни текшириш амалиётини такомиллаштириш. И.ф.ф. д. илм. дар. ... дисс. автореферати. Тошкент, 2024 йил.

7. Саидова Ў Халқаро савдода солиқ назоратини такомиллаштириш масалалари. И.ф.ф. д. илм. дар. ... дисс. автореферати. Тошкент, 2024 йил.

8. Очиллов А. Солиқ мажбуриятлари ижросини таъминлаш механизмини такомиллаштириш. И.ф.ф. д. илм. дар. ... дисс. автореферати. Тошкент, 2024 йил.

9. Тураев А. Солиқ тўловчилар фаолиятини солиқ механизми воситасида тартибга солишга солишни такомиллаштириш. И.ф.ф. д. илм. дар. ... дисс. автореферати. Тошкент, 2024 йил.

<https://soliq.uz/>